

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDCAサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

伊佐治剛大田区議会議員に聞く

福祉行政にF-SOAIP採用を要望 政策のPDCA実現への大きな一歩に

東京都大田区で区議会議員を務める伊佐治剛氏は、議員活動とともに居宅介護支援事業所のケアマネジャーや認定調査員、障害福祉分野のNPO法人理事など介護福祉の現場にも携わり続けている。そのどちらにおいても、いま最も課題だと感じているのが「記録」だという。これからますます多職種協働と情報連携の質が問われていくなか、F-SOAIPの活用は現場での支援にも行政政策の実効性を高める上でも有効だと考えていると話す。（聞き手=本誌編集部）

●区議会でF-SOAIP活用を求めた経緯

——今年2月、大田区議会の令和6年第一例会では、F-SOAIPを介護・福祉の相談支援部署で採用するべきではないかと質問されたとのこと。とても驚きましたし、F-SOAIPの普及定着を願って連載を続けているので嬉しかったです。

伊佐治議員はそもそも、なぜF-SOAIPに関心を持ったのでしょうか。

伊佐治 私がF-SOAIPを知ったのは、他でもないこの月刊ケアマネジメントです。私は議員になる前、柔道整復師として医療現場に従事し、その後ケアマネジャーの資格を取り居宅介護支援事業所の管理者として介護保険現場の相談支援やケアマネジメント業務に携わり、社会福祉士の資格も取得しました。議員になってからも数人ですがケアマネジャーとして利用者さんも担当しています。

月刊ケアマネジメントは、議員になっても現場と関わり続けたいと感じていて、3年ほど前から定期購読を始めた。ただ、当時からのF-SOAIPの連載は掲載されていましたが、実は最初は特に関心はなかったのです。申し訳ございませんが、...

思い出したのは、ある自治体の路上生活者の相談員をしていた時です。他の相談員さんから引き継ぐ際に記録を見

たのですが、非常に長文で、読むのにも時間がかかる上、いわゆる叙述式の書き方だったので、ニーズや課題が何なのかととても分かりにくいと感じたのです。

記録は共有するためのものはずなのに、人によって書き方がバラバラでいいのだろうか、と大きな疑問を持ちました。その時、月刊ケアマネジメントでF-SOAIPの連載を思い出し、急いでバックナンバーを読み返してみました。目からウロコが落ちるような衝撃を受けたのです。

これは素晴らしい記録法だと思い、そこから独学で勉強を始めたという次第です。

——F-SOAIPの、何が素晴らしいと思いますか。

伊佐治 そうですね、まず何より支援の経過を誰が読んでも同じように理解できることだと思います。

F-SOAIPは、「F:Focus（焦点）」「S:Subjective Data（主観的情報・利用者の言葉など）」「O:Objective Data（客観的情報）」「A:Assessment（援助者の判断・解釈・気づき）」「I:Intervention（介入・対応したこと）」「P:Plan（当面の対応予定）」の6つの項目で整理していくことで、必要な情報が可視化される、もっと言えば思考のプロセスが可視化される点が非常に画期的だなと感じます。

叙述形式の記録と違って、記録時間の短縮にもつながりますし、項目形式であることは、いま国を挙げて推進されて

図 F-SOAIIPの応用例（区議会質疑）

- F：トウレット症候群への医療・教育・相談体制整備に向けて
- O：①トウレット症候群の症状・特徴
②特有の行動によるいじめ、ストレス、症状悪化の悪循環
②発達障害者支援法の対象障害だが専門医が少なく予約困難
③大田区 HP・こども発達支援センターわかばの家 HPには記載なし、相談窓口不明確
- A：①合併所を含めた早期発見・早期治療が必要
②教育現場の理解が必要
③④本人・保護者の不安緩和と総合的支援（含医療）のための相談体制構築すべき
- I：策定準備中の次期「おおた障がい施策推進プラン」に、トウレット症候群等の位置づけを
- S（福祉部長）：①②支援の充実・区民などへの理解啓発を促進したい
③④次期「おおた障がい施策推進プラン」は、障害のある方が地域で自分らしく安心して暮らせるまちづくりの実現を目指して作成したい

出所：大田区議会「令和6年第1回定例会 第3日(2/26)大田区議会会議録 速報版」をもとに作成

いるデジタル化、ICT化が容易であるということでもありますよね。介護福祉現場にとって深刻な人材不足においても業務改善、生産性向上の取り組みが必至とされるなかで、F-SOAIIPによる記録を活用することは大きな助けになると思いますね。

議会では踏み込んだ説明はできませんでしたが、私が質疑した発達障害への支援の話をもとにF-SOAIIPの応用例として作成してみました（図）。

——区議会の質問では、すでにF-SOAIIPを導入している品川区や足立区などの例を取り上げていましたね。大田区の行政職員にとっては、やはり初耳だったのでしょうか。

伊佐治 そうです、私が質問することが決まった際、他区に問い合わせされていたそうなので、知らない職員の方が多かったのではないのでしょうか。なので、同じ23区の自治体で実際に取り組んで具体的なメリットがあることをまず知ってもらいたいと思い紹介しました。例えば足立区の福祉事務所では、従来、ケースワーカーが被保護者に対して行った支援の記録が叙述形式で、見る人によって記録から得られる情報に差異が生じてしまうなど、スーパービジョンや引継ぎに問題が発生していましたが、F-SOAIIPの導入により解消されています。また、品川区の福祉行政では、高齢福祉分野の部署だけでなく、障害、子ども関係、生活保護の部署にもF-SOAIIPの普及が進んでいますし、重層的支

援体制整備事業における連携体制という観点からも記録技術の統一が活かされていることを強調しました。

わが大田区でも、2023年度から重層的支援体制整備事業が本格実施となりましたが、実はこの議会の開会の挨拶では、鈴木区長が重層的支援体制整備事業について「市内のみならず、民間の事業所との多機関連携の強化が求められている」と述べていたのです。なので私が事業の推進、そして行政だけでなく民間の事業所を含めた支援体制の構築を図っていくためにも経過記録などの動的データの標準化が必要になる、と言うことができたのは非常に整合性がある発言になったと思っています。

——区の反応は。

伊佐治 福祉部長の答弁は、「重層的支援体制整備事業において、複合的な課題がある世帯への支援には、複数の支援機関の連携が欠かせないため、いかに情報を正しく記録し、共有できるかが需要」「多機関連携のチームづくりを調整する重層的支援会議では、各機関が把握している情報を共有すると、ひとつの支援機関では見えなかった新たな情報や、支援方針を検討するにあたって足りていない情報が明らかになるなど、支援者相互が理解しやすい記録とすることが重要」と、記録の重要性に対する認識ははっきり示されました。

F-SOAIIPを導入するとは明言されませんでした。私

は行政として記録の重要性やF-SO AIPの存在を認識してくれたことは、大きな一歩だと思っています。さらに部長は最後に、「現在大田区で多機関連携のための情報共有システム化の検討をしており、記録方法の充実について、他自治体の取り組み事例などを研究しながら議論を進めていく」と、はっきりと言いました。議会の場でこうした答弁が得られたことが非常に重要なのです。次の議会で進捗状況を質問できます。何かしら動かざるを得なくなるわけです。次へつながる一歩となりました。

議会でF-SO AIPの採用を求めた

●議員活動にも有効、地域課題の分析に

——おっしゃるように、F-SO AIPは単なる介護記録法ではなく、さまざまな分野に有効な、汎用性の高さがあります。例えば、議員活動にも活用できるのではないのでしょうか。

伊佐治 できると思います。議員は広く市民からの陳情を受け止めて、それを行政に伝え、政策につないでいくのが使命です。しかし、行政職員は異動で入れ替わるのでその都度また一から説明しなくてはならないことも少なくありませんし、部署横断的な課題への対応も苦手です。

実際こんなことがありました。障害のある子どもを育てている親御さんから、特別支援学校ではなく普通の小学校に通わせたいという要望を受けたのですが、対応する部署が区の障害福祉部署と教育委員会にまたがっていたことで情報共有が上手くいかず、最終的に普通学校に入ることができませんでした。縦割り行政の弊害です。こうしたことが起こらないようにするためにも、F-SO AIPでそもそものニーズや支援のプロセス、結果を共有できるようになる意義は大きいはずです。

市民からの陳情、要望に議員としてどう対応したのか、政策に結びついたのか、そうできなかったら原因はなにか——。市民から政治対して不信感が生まれるのは、自分の声がちゃんと反映されているのかどうか分からないからではないのでしょうか。常に市民が納得できるように「見える化」することはとても重要です。政治にもPDCAが必要なのです。

また、本当に住民のための政策を立案していく上で、私はF-SO AIPは有効な「分析ツール」にもなり得ると考えています。大田区は18の出張所が整備されています。同じ区内であっても地域性が異なるのです。所得や学力の差な

ど、それぞれにどのような地域特性があるのか、なんとなくという感覚的なことではなく、マクロレベルできちんと捉えることが重要です。それは出張所でも対応している住民からの相談などをF-SO AIPで記録することで可能になるのではないのでしょうか。いわば「地域カルテ」づくりのツールになり得ると思っています。地域の課題に即した現実的な対応策を提案していくことができるわけです。

今後、このような形で実際にF-SO AIPを議員活動に取り入れていきたいですね。

——楽しみです。ぜひ月刊ケアマネジメントでその成果を紹介してください。地元の政治家が自分たちの意見にきちんと耳を傾けてくれている、と実感できると現場の専門職も安心すると思いますし、仕事に希望が湧いてくると思います。介護や福祉の仕事は行政と一体的に取り組むことがとても重要です。そういう協働意識を育む土台づくりにF-SO AIPが力を発揮してくれることを、心から望んでいます。ありがとうございました。

プロフィール

社会福祉士・ケアマネジャー

明治大学大学院専門職学位課程修了(公共政策修士)

視覚障害者で鍼灸マッサージ師の兄の影響を受け、柔道整復師資格を取得。医療機関勤務を経て、機能訓練指導員として高齢者福祉施設での勤務や、介護予防主任運動指導員として専門職向け講座の講師を務める。

医療介護の現場を経て、平成23年大田区議会議員選挙で初当選(4期連続当選)。健康福祉委員会委員長。

議員活動を行いながら、ケアマネジャー業務や認定調査員、路上生活者の相談員など、現在も介護や福祉の現場に関わっている。

F-SOAIPにより諸政策課題の解決を ～政治家・行政のイニシアチブを期待～

一般社団法人F-SOAIP実践・教育研究所 共同代表理事
 埼玉県立大学 尾末憲子 / 国際医療福祉大学大学院 小嶋章吾

政治家への期待

F-SOAIPは汎用性があるため、本誌連載で多様な課題解決に資することを示す実践報告を積み重ねてきた。

2022年秋には、介護支援専門員の法定研修の改善に向けて、複数名からF-SOAIPを含む記録の研修をとのアプリックコメントが寄せられたが、法定研修では時間的余裕がないことを理由に却下されたこともあった。にもかかわらず今日、F-SOAIP研修は都道府県レベルでの任意研修で拡がりが見られている。

また、F-SOAIPは公的調査研究事業の一部で取り上げられていても、その横展開にまで発展するに至っていない。課題解決には、システムベンダーの協力も不可欠だが、ベンダーロックインが放置されたままの現状では、それらの成果の社会実装には程遠いだろう。

このような隘路の打開こそ、政治の力を期待したいところであり、伊佐治議員からのメッセージは心強いものである。

F-SOAIPによるPDCA促進の意義

2023年7月号に掲載の図をもとに、横断的なF-SOAIPの活用を「P」とし、ケアマネジメントの諸課題を「F」として示した(図)。従来、「F」毎に個別的な対策が講じられてきたが、実施段階の支援経過記録がF-SOAIPでデータ化されることで、連鎖的な好循環がもたらされることを示すものである。

各課題に対しては従来、PDCAサイクルの手法により対策が講じられてきたが、日々の貴重な支援経過記録そのものがデータとして利活用されず、縦割りの対策に終始してきたのではないかと

図 行政・政治家に期待したいF-SOAIPのデータ利活用による政策立案～施策別に6項目を抽出・分析・活用～

政策に利用者・家族の声を反映を

F-SOAIPは、福祉サービス第三者の評価者として(2024年2月号、三幣報告)、研修講師(同年3月号、福岡報告)として、さらに部下への相談やセルフスーパービジョン等にも有用である。

また、本号の伊佐治議員による図のように、政治家や行政が利用者・住民・国民から受けた陳情をもとに、F-SOAIPで諸課題を可視化できる。

各省庁でも委員会の議事録等に加えて、重要なテーマについてF-SOAIPで記載することにより、ニーズと客観的なデータを比較検討しやすくなり、政策判断・政策決定にも有効である。先進例に対するインタビューや関係者による車座による意見聴取も、F-SOAIPによりインプットの面では集約されたデータを提示でき、アウトプットの面でも聴取した内容を整理することができる。

行政・医療介護 DXへの示唆

最新情報では、医療DX(実践過程の可視化・分析・AI化を含む)を推進する東京都立墨東病院看護部では、

シェアの高い富士通Japan(株)が電子カルテにF-SOAIP搭載を決めたことから、全国の多くの病院でのF-SOAIP導入や、チーム医療や医療介護連携促進の先駆例となることが期待できる¹⁾。総合新川橋病院看護部も、病院からのシームレスな地域包括ケアサービスの提供に活用している(2024年1月号)。また、F-SOAIPを搭載した独自の相談支援記録システム開発を進めている沖縄県うるま市では、重層的支援体制整備に向けて2回目のF-SOAIP研修も予定しており、多機関多職種の情報連携とともにデータ蓄積も進むであろう。

従来の手法により多様な対策を個別に講じることは、さらなる課題や困難を生みかねない。支援経過記録にF-SOAIPを導入することで、課題解決の革新をもたらすことを強調しておきたい。次号は介護報酬改定で議論を呼んでいる訪問介護に焦点化し報告予定である。

1) F-SOAIPを導入している自治体・病院による座談会で展望が語られている(『自治実務セミナー』、2024年1・2月号)。病院HPでは、「コマンド&コントロールセンター」：墨東病院+GEヘルスケアの挑戦」と紹介されている。

来場事前登録(無料)受付中!

登録は
<https://fukuoka.caretex.jp>

第7回

CareTEX ケアテックス 福岡 '24

介護用品展 / 介護施設産業展 / 介護施設ソリューション展
介護テクノロジー展 / ケアフード展

受付開始 9:00

会期：2024年7月3日(水)・4日(木) 9:30～17:00

会場：マリンメッセ福岡 A館 主催：ブティックス(株)

介護業界 九州エリア最大級! 業界のプロのための展示会

介護用品・設備からリハビリ機器・ロボット・システム・見守り・介護食まで
介護施設・介護現場で役立つ新商品・サービスを一堂に展示!

業界の有識者を講師に迎えた専門セミナー

総計28セッションを開催(要予約)

13 7/3(水) 15:00～16:00 ケアマネジャー向け

ケアマネジャー視点で捉えた
2024年度介護報酬改定の
ポイントと今後の展望

(一社)日本介護支援専門員協会 会長 柴口 里則

24 7/4(木) 13:20～12:40 介護予防

認知症で対応困難な
行動・心理症状(BPSD)の
予防、対応について

御所ヶ谷ホームクリニック 副院長 佐々木 健介

2 7/3(水) 10:00～11:00 人事・教育

接遇目線で考える
組織のマナーアップと
働きやすい職場環境づくり

ivy care project 代表 高橋 いくこ

18 7/4(木) 10:00～11:00 介護の食

食べカ®6か条で免疫力アップ!
100歳まで元気に生きる食生活の提案

(株)ムラカミアソシエーツ 代表取締役 村上 祥子

■の数字は セッション番号です。 ※敬称略 ※都合により、講師・プログラム内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 …など最新トピックを網羅!

本展に関するお問合せ先：CareTEX事務局/ブティックス(株) TEL：03-6303-9801

サプライヤー約260社出展! 業界注目のセミナー多数配信中!

CareTEX365 ONLINE

オンライン

caretex365.jp

今すぐ
アクセス!

24時間365日「いつでも どこでも」介護業界の情報収集および比較検討ができるオンライン展示会です